

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 5, НОМЕР 6

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 5, ISSUE 6

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ | JOURNAL OF AGRO PROCESSING

№6 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9904-2023-6>

БОШ МУҲАРРИР: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Хамидов Мухаммадхон Хамидович
қишлоқ хўжалиги фанлар доктори,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ
хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети профессори

Хамидов Мухаммадхон Хамидович
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор национального
исследовательского университета
“Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства”

Khamidov Mukhammadkhan
Doctor of Agricultural Sciences,
Professor of the “Tashken Institute of
Irrigation and Agricultural
Mechanization Engineers” National
Research University

ТАҲРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ

Исаев С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Жоллибеков Б., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректори;

Холиков Б., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Авлиякулов М., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта илмий ходими;

Хасанова Ф., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Худайев И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети Бухоро филиали, профессори;

Палуанов Д., Ислоҳ Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети профессори;

Бегматов И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Уразкелдиев А., Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти, директори;

Муратов А., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети доценти;

Касымбетова С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Атажанов А., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Алтмишев А., Гулистон давлат университети, доценти;

Ботиров Ш., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Абдуллаева Х., Академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорилик, узумчилик ва виночилик илмий тадқиқот институти “Мевали дарахтлар селекцияси ва нав ўрганиш” бўлим бошлиғи катта илмий ходим;

Джуманазарова А., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти доценти;

Хидиров С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Норкулов Б., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Фажрутдинова М., Мирзо-Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети доцента;

Турлыбаев З., Бердақ номидаги Қорақалпоқ Давлат университети доценти;

Уразбаев И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Исаев С., профессор Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Жоллибеков Б. проректор по научной работе и инновациям Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологий;

Холиков Б., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;

Касымбетова С., доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Атажанов А., доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”

Алтмишев А., доцент Гулистанского государственного университета;

Авлиякулов М., старший научный сотрудник НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Хасанова Ф., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Палуанов Д., профессор Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова;
Худайев И., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства" Бухарского филиала;
Бегматов И., профессор Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Уразкелдиев А., директор Нучно-исследовательского института ирригации и водных проблем;
Муратов А., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

Ботиров Ш., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Абдуллаева Х., старший научный сотрудник Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика М. Мирзаева;
Джуманазарова А., доцент Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологии;
Хидиров С., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Норкулов Б., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Фахрутдинова М., доцент Национального университета Узбекистана;
Турлыбаев З., доцент Каракалпакского государственного университета имени Бердаха;
Уразбаев И., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

EDITORIAL BOARD

Isaev S., Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Jolibekov B. Vice-rector for scientific affairs and innovations of Karakalpakstan Institute of Agriculture and Agro-Technology;
Kholikov B., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agricultural Technology;
Avliyakov M., Senior Researcher, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Khasanova F., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Khudayev I., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University of the Bukhara branch;
Paluanov D., Professor of the Tashkent State Technical University named after Islam Karimov;
Begmatov I., Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Urazkeldiev A., Director of the Research Institute of Irrigation and Water Problems;
Muratov A., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Kasymbetova S., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Atadjanov A., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Altmishev A., Associate Professor of Gulistan State University
Botirov Sh., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Abdullaeva Kh., Senior Researcher, Research Institute of Horticulture, Viticulture and Winemaking named after academician M. Mirzaev;
Djumanazarova A., Associate Professor of the Karakalpak Institute of Agriculture and Agrotechnology;
Khidirov S., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Norkulov B., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Fakhrutdinova M., Associate Professor of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek;
Turlybaev Z.T., Associate Professor of Karakalpak State University named after Berdak;
Urazbaev I., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Исломов Ўткир, Насриддинов Салоҳиддин КАРТАГРОФИЯ ИШЛАРИДА ЗАМОНАВИЙ ЭЛЕКТРОН ДАСТУРЛАРНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ.....	5
2. Mardiev Shakhbozjon PROVISION OF REMOTE SENSING METHODS FOR SOIL SALINITY ASSESSMENT ON RECLAIMED LAND.....	9
3. А.Р. Муратов, Оқилбек Муратов СУҒОРИЛАДИГАН ЕРЛАРНИ ТОШ БОСИШИДАН ДЕГРАДАЦИЯЛАНИШИГА ҚАРШИ КУРАШИШ ЯНГИ ТЕХНОЛОГИЯСИ.....	15
4. Малика Алибоева, Заффаржон Жаббаров, Машкура Фахрутдинова, Гулхаё Атоева ТОҒ ЖИГАРРАНГ ТУПРОҚЛАРНИНГ ТОШЛИЛИК ДАРАЖАСИ.....	27
5. Аллаярова Латофат ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ SCORWAT-8 ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ.....	32
6. Абдуллаева Хилола ЎЗБЕКИСТОНДА ЕТИШТИРИЛАЁТГАН ОЛТИНСИМОН ҚОРАҒАТ НАВЛАРИНИ МАҲСУЛДОРЛИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ.....	36
7. Алтмишев Адил ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ЭКИНЛАРИНИ МИНЕРАЛЛАШГАН СУВЛАР БИЛАН СУҒОРИШ БЎЙИЧА ТАЛАБЛАР ВА ТАВСИЯЛАР.....	41

Аллаярова Латофат
соискатель
НИУ “ТИИМСХ”

ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ CROPWAT-8 ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10034455>

АННОТАЦИЯ

В процессе работы над внедрением этой программы было установлено важное преимущество данной методики в условиях изменения климата - используя повышение естественных тепловых ресурсов по большинству культур установлена возможность не увеличивать, а уменьшить затраты воды на создание урожая.

Ключевые слова: водопользование; режим орошения; Cropwat-8, Узбекистан, расчеты водопотребления, адаптация.

В условиях возрастающего дефицита качественной пресной воды, роста цен на энергоносители, ухудшения экологического состояния орошаемых земель актуальным становится разработка и внедрение ресурсо- и энергосберегающих, экологически безопасных технологий. Мелиорированные земли являются гарантированным средством производства сельскохозяйственной продукции независимо от климатических зон.

Проблема воды в Средней Азии из года в год жесткая. В зависимости от водности рек и имея в виду пропуск части стока их для сброса в катастрофически высохшее Аральское море, хотя бы для стабилизации современного его состояния жестко лимитируются водозаборы из рек. В этих водохозяйственных условиях большее значение имеет определение биологически оптимальных оросительных норм сельскохозяйственных культур.

Более того, правильное использование ирригационного фонда позволяет повышать рентабельность производства в несколько раз по сравнению с богарным земледелием. Практически все культуры увеличивают урожайность в два или более раз, если к каждой из них подобрать оптимальный режим орошения и соответствующую технику полива. Грамотное использование орошаемой техники и соблюдение научно обоснованного режима орошения сельскохозяйственных культур позволяет перейти на экологически чистое производство овощей, ягод и плодов, а также кормовых и других культур, увеличить коэффициент использования земли в два или более раз, производить качественную продукцию на уровне европейских стандартов.

Результаты исследований. Программа CROPWAT 8.0 разработана Отделом развития и управления водных ресурсов ФАО. Представленная версия базируется на DOS версиях CROPWAT 5.7, 1992 г. и CROPWAT 7.0, 1999 г. Программа разработана на языке программирования Visual Delphi 4.0 и предназначена для работы на разных платформах Windows : 95/98/ME/2000/NT/XP/7. С помощью использования этой программы пользователи имеют возможность создавать базы данных климатических показателей с шагом в один месяц,

декаду и сутки. После формирования исходных метеорологических данных есть возможность осуществить оценку климатических условий, а также рассчитать декадную и суточную потребность в воде сельскохозяйственных культур на основании статистических алгоритмов, которые включают подбор коэффициентов в зависимости от биологических особенностей растений. CROPWAT 8.0 позволяет формировать таблицы исходных данных с суточным балансом почвенной влаги, обеспечивает простой импорт/экспорт данных и графиков через буфер обмена или текстовые файлы ASCII, создавать интерактивный график поливов, который может корректироваться с учетом потребностей пользователя. Программа имеет расширенные возможности печати графической и цифровой информации. Основное назначение программы CROPWAT заключается в расчете водопотребления сельскохозяйственных культур и составлении графиков поливов на основании данных, введенных пользователем или импортированных из других программ и баз данных. Программа может устанавливать показатели водопотребления и графики проведения поливов как для одной культуры, так и для нескольких культур в севообороте. Интерфейс программы представлен четырьмя языками: английским, французским, испанским и русским. Информацию по ее использованию можно найти в разделе «Help» («правка»), которая имеет контекстно-зависимую систему подсказок. Расчеты всех показателей, используемых для планирования орошения в CROPWAT 8.0, основаны на методических рекомендациях ФАО, отраженных в публикации «Эвапотранспирация культур – рекомендации по расчету водопотребности растений» («Crop evapotranspiration – Guidelines for computing crop water requirements»). Для определения показателей эвапотранспирации (среднесуточного испарения) используется общепринятый в мировой практике уточненный метод Пенмана – Мойнтейта (1998), который основывается на установлении этого показателя по гипотетической эталонной покрытой растениями поверхности для отдельных календарных периодов года. Затем эвапотранспирация по гипотетической эталонной травянистой поверхности пересчитывается на эвапотранспирацию для других сельскохозяйственных культур на основе биологических коэффициентов. Для расчетов используют метеорологические факторы, которые являются определяющими для процесса эвапотранспирации. Структура программы CROPWAT организована в виде 8 разных модулей, включая 5 модулей баз данных и 3 расчетных модуля. Доступ к ним осуществляется через главное меню CROPWAT, или через Панель модулей на левой стороне Главного окна. Это позволяет легко комбинировать данные о климате, культуре и почве для расчета водопотребления, формировать графики поливов и подачи воды на весь севооборот. Модули введения данных CROPWAT состоят из таких элементов:

1. «Климат/ЕТо»: введение данных показателей эвапотранспирации (ЕТо) или метеорологических показателей, которые позволяют рассчитывать ЕТо по методу Пенмана – Монтейта.
2. «Осадки»: введение данных поступления атмосферных осадков и расчета их эффективности по коэффициентам USDA.
3. «Культура» (полевые культуры, которые орошают разными способами, или рис, выращиваемый при затоплении): введение данных по отдельным культурам в севообороте, сроки их посева и уборки, высота растений, глубина проникновения корневой системы и других показателей.
4. «Почва»: введение водно-физических данных о почвах, которые необходимы для расчета графиков поливов.
5. «Схема размещения культур»: введение схемы размещения культур в севообороте для расчета подачи поливной воды. Фактически модули «Климат/Ето» и «Осадки» служат не только для введения данных, но и для расчета показателей солнечной радиации, среднесуточного испарения и эффективных атмосферных осадков. Модули расчета CROPWAT:
6. «Требования культуры в воде»: расчет показателей водопотребления.
7. «График»: формирования графиков вегетационных поливов.

8. «Схема»: расчет подачи на ирригационную схему, исходя из конкретной схемы размещения культур в севооборотах.

Широкое применение научного подхода к мелиорации земель позволит в кратчайшие сроки перейти к высокорентабельному и экологичному производству.

В условиях орошаемого земледелия наибольший интерес представляют не просто осреднённые данные о режиме орошения с каких-либо территорий, подсчитанные на основе суммарного испарения, определенного по среднесуточным метеорологическим параметрам, которые из года в год меняются, а режим орошения на основе величины суммарного испарения с конкретных сельскохозяйственных угодий культур, с учетом изменчивости метеорологических параметров, урожайности сельскохозяйственных культур как основа проектирования режима орошения.

Целями этих исследований являются количественная оценка режима орошения основных сельскохозяйственных культур – хлопчатника, пшеницы и риса для оценки выгод от применения методики ФАО в почвенно-климатических условиях Узбекистана.

До сих пор в Центральной Азии недостаточно изучен подход «нексуса» в контексте взаимосвязи между энергией, водой и продовольствием (сельского хозяйства). В основном исследования по данной тематике проводились с целью изучению оптимальной высоты подъема насосных станций в качестве основного критерия для определения эффективности насосных станций для оросительных систем. Чтобы восполнить этот пробел, в настоящей статье применяется интегрированный подход нексуса для оценки интенсивности использования воды и энергии, а также затрат, связанных с машинным подъемом воды, в Республики Узбекистан.

Выводы: Общая доступная вода для орошения сельскохозяйственных культур в Республике Узбекистан обеспечивается путём подъема оросительной воды из реки Амударья насосными станциями. Эти насосные станции производят передачу больших объёмов воды и в тоже время потребляют большое количество энергии, что приводит к значительным затратам денежных средств на перекачку оросительной воды в Узбекистане. Свыше 150 Гвт-ч электроэнергии тратится оросительными насосными системами для подъема 14700 млн. м³ оросительной воды в Республике только для орошения риса и хлопчатника. Результаты данного исследования показывают, что с использованием улучшенной практики орошения, используя компьютерные модели в том числе программу CROPWAT-8, можно сэкономить до 258 млн. м³ оросительной воды. Это позволит снизить.

Список использованной литературы.

1. Экологическое совершенствование водораспределения на оросительных системах при их эксплуатации Аскаралиев Б.О., Иванова Н.И., Биленко В.А. Вестник КГУСТА. 2012. № 3. С. 174-179.
2. МЕЛИОРАТИВНОЕ ОСВОЕНИЕ ЗАСОЛЕННЫХ И СОЛОНЦЕВАТЫХ ЗЕМЕЛЬ Саипов Б.С., Аскаралиев Б.О., Ызаканов Т.Ж., Садабаева Д.К., Исаева А.Д. Вестник Кыргызского национального аграрного университета им. К.И. Скрябина. 2017. № 2 (43). С. 31-33.
3. Пенман .JT. Растения и влага. Перевод с англ. Л.:Гидрометеиздат, 1968. - 160с.
4. Водопотребление сельскохозяйственных культур: Доклад по ирригации и дренажу ФАО. Рим, 1977.
5. Данильченко Н.В. Методы определения суммарного водопотребления и расчет поливных режимов с.-х. культур. Диссертация на соискание ученой степени к.т.н. Джамбул, 1964. -220с.
6. Саипов Б., Садабаева Дж.К. “Реабилитация засоленных земель Нарынской области”. Отчет КНАУ –Б., 2015г.-60с.

7. Hess T.M. Irrigation advisory services: experiences in the UK / T.M. Hess, J.W. Knox // FAO/ICID International Workshop on Irrigation Advisory Services and Participatory Extension in Irrigation Management. – Montreal, 2002. – P. 21.
8. Інтернет-ресурс: <http://isgeo.com.ua/products/atlasses/elnau>.

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 5, НОМЕР 6

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 5, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000